

**РУСЛОВЫЕ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ РЕКИ АМУДАРЬИ В ЗОНАХ
ИНТЕНСИВНОГО РАЗМЫВА ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

**О.Я. Мухамедов
С.Х.Тошмуродов
Ш.Ш.Ибрагимов
НИИИВП.
Магистр Ж.
О.Рузиева.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13892982>

На участке р.Амударьи в районе слияния реки Сурхан в Амударью проведены натурные обследования русловой обстановки реки и прибрежной территории от интенсивного размыва. Обследовано и изучено состояние прибрежных берегоукрепительных и инженерных сооружений – шпунтовых креплений и вновь построенных защитных и регулирующих мероприятий. Р.Амударья на этом участке течет по широкой пойме и является блуждающим руслом. В результате блуждания и свала потока на рассматриваемых участках происходит интенсивный размыв берегов и угроза затопления прибрежной территории.

Имеющиеся данные по плановой съемке русла за периоды с 1998 до 2020 гг. в районе речного причала Термез показывают, что русло р.Амударьи в периоды межени разбиваются на ряд рукавов и протоков, основное русло реки протекало прижимаясь то к левому (1992-1998 гг.), то к правому берегу (1998 – 2020 гг.), при этом в середине реки сохраняется большой остров 191. На рисунке 1 приводится совмещенная план-схема участка реки Амударьи в зоне интенсивного размыва слияния р.Сурхан в Амударью и речного причала Термез (1998 – 2020 гг.).

Блуждание русла реки, интенсивные размывы берегов, свал потока, прорывы дамб обвалования и смыв прибрежных земель оказывает негативное воздействие на гидрологические характеристики реки.

При этом необходимо отметить, что натурные наблюдения, анализ русловых процессов, измерение расходов и режим наносов в целом на участке р.Амударьи, где мы проводили НИР в целом, в реке не ведутся. Здесь на сегодняшний день наблюдается уровенный режим по г/п г.Термез и приведенный расход р.Амударьи. На рисунках 2 и 3 приводится хронологический график изменения приведенного расхода воды и уровенного режима по створу г.Термез р.Амударьи за 2021г.

Ознакомившись на месте с русловой обстановкой прибрежной территории местах, где происходит интенсивный размыв, выявлены причины возникновения русловых переформирований, изменение и протекание основного потока. До 1998 г. основной поток р.Амударьи протекал в основном по левобережной протоке. На участке р.Амударьи выше острова 191 шаг меандрирующего русла реки постепенно смещался на левый берег. В результате с 1998 года отмирающая правобережная протока начала срабатываться и в 2002 г. основной поток полностью проходил по правобережной протоке. Левобережная протока заносилась наносами, в результате чего эта протока постепенно начала отмирать т.е. полностью заносилась наносами. Такое изменение русловых процессов и переформирование основного русла р.Амударьи и образование свальных течений в зонах речного причала Термез и у берегозащитных сооружений способствовало неблагоприятным явлениям, интенсивному размыву.

Сильно маловодные годы с 2000 по 2008 гг. с уменьшением расхода воды в р.Амударье по всей длине по участкам основное русло протекает образуя меандрирующее русло.

В маловодные годы и в периоды межени (длина) шаг меандры, длина плёсов и перекатов усиливается и начинается сложный русловой процесс. В результате происходит в зоне интенсивного размыва свальное течение потока (речной причал г.Термеза (Р.Узбекистан и ИРА) п.Кызылаек (Р.Турменистан) левый берег ниже водозабора КМК) и начинается интенсивный размыв берега. В условиях р.Амударьи по широкой пойме, где ложе реки сложено мелкопесчаными грунтами с уменьшением расхода воды в маловодные годы в период межени значительно уменьшается ширина основного потока ($B=400 - 300$ м). При этом скорость потока увеличивается, что приводит к интенсивному размыву прибрежных территорий, образуя свальное течение. Здесь глубина основного потока в прибрежных зонах доходит до 8 – 12 м. В результате взмучивания увеличивается мутность потока.

Со временем русловой поток насыщается продуктами глубинных и береговых размывов, снижается транспортирующая способность потока и происходит осаждение наносов, образуя подводные отмели и островки. Такие явления наблюдались на участке р.Амударьи в зонах слияния р.Сурхан в Амударью и у нового водозабора-отстойника канала Аму-Занг.

В половодье 2005 г. в июле месяце усиливалось свальное течение, образовывались большие скорости потока при расходе $7300 \text{ м}^3/\text{с}$. В

результате интенсивного размыва на участке ниже слияния р.Сурхан в Амударью на расстоянии 200 – 300 м возникла аварийная ситуация (рисунок-1).

Стабильное расположение на этом участке потока реки Амударьи вдоль правого берега обусловлено в последние 6 – 8 лет, отсутствием протоки р.Сурхандарьи, сток которой зарегулирован в Южносурханском водохранилище. Особенно это отражается на участках реки правого берега. До аккумуляции жидкого стока в водохранилище р.Сурхан, впадая в р.Амударью, оттесняла ее к левому берегу, а ниже впадая, откладывала павочень из крупных наносов который превращал свал потока р.Амударьи к правому берегу (рисунок 1).

На участках нуждающихся в управлении и направлении основного потока реки были осуществлены первоочередные мероприятия – берегоукрепительные работы.

Первоочередные мероприятия по защите шпунтовых креплений и прибрежной территории от смыва в зоне слияния р.Сурхан в Амударью защищают прибрежную территорию от интенсивного размыва. Построенная система коротких шпор и прорезь на острове 191 дали желаемый эффект и на протекание основного потока реки Амударьи не воздействовало, в результате предотвращался дальнейший размыв береговых сооружений в зоне интенсивного размыва.

На рисунках 2 и 3 приводятся хронологические графики изменения приведенного расхода воды в средневодном 2005 г. и в маловодные 2006 – 2009 гг. по посту Термез реки Амударьи. При больших расходах существующие шпунтовые стенки местами были деформированы, построенные короткие шпоры работали нормально.

При этом необходимо отметить, что намеченные к строительству первоочередные мероприятия – это неполный комплекс мероприятий, которые должны выполнить по речной пристани и в зонах прибрежной территории от интенсивного размыва, согласно протоколу Кабинета Министров от 18.03.06 ВМБ – 37.

Учитывая сложившуюся ситуацию в районе пристани, смыв русловым потоком реки правой береговой полосы (80 – 120 м) создает условия потока реки в лобовую подойти к территории речной пристани и создает условия для смыва прибрежных территорий. Современное состояние шпунтовой стенки и построенных первоочередных мероприятий определяется после прохождения максимальных паводков реки. На

основании обследования и анализа русловой обстановки р. Амударья на участке берегоукрепительных и защитных сооружений намечается ряд мероприятий – комплекс строительных работ по защите прибрежных территорий от их интенсивного размыва, которые являются важным объектом для нашей республики.

Для разработки комплекса строительных мероприятий необходимо проводить ежегодно систематически обследование русловой обстановки состояния существующих и вновь построенных защитных, берегоукрепительных и шпунтовых креплений.

2020г.
1998 г.

Рисунок 1 - Совмещенная схема русла р.Амударьи в районе г.Термеза и в зоне слияния р.Сурхандарьи в Амударью по состоянию на март 2020 г.

Хронологические графики изменение расхода воды в средневодном 2005 г. и маловодных 2006 и 2007 гг. по посту Термез р.Амударья

Рисунок 2 - Хронологические графики изменения расхода воды в средневодном 2009 г. и маловодных 2018 и 2019 гг. по посту Термез р.Амударья

Рисунок 3 - Хронологические графики изменения расхода воды и уровня по створу Термез р. Амударья за 2020 г

цель работы - натурное обследование русловой обстановки реки Амударьи в районе существующих и вновь построенных берегозащитных сооружений. Разработка первоочередных мероприятий по защите берегоукрепительных сооружений и их внедрение.

метод или методология проведения работы - натурное обследование состояния русловой обстановки реки Амударьи в зонах интенсивного размыва у существующих инженерных сооружений. Сбор исходных данных, плановые съемки основного русла реки, расход, уровень водной поверхности и компьютерная обработка.

результаты работы - фактическое состояние русловой обстановки реки в зоне слияния Сурхандарьи в Амударью, прибрежные территории существующих берегоукрепительных инженерных сооружений. Обработаны и изучены исходные данные исследуемого участка р.Амударьи. Разработаны мероприятия по защите существующих берегоукрепительных шпунтовых креплений и прибрежных территорий от интенсивного размыва. Разработанные первоочередные мероприятия по предотвращению дальнейшего размыва береговых сооружений.

Область применения - результаты научно - исследовательских работ поэтапно внедряются на участке р.Амударьи в районе слияния реки Сурхан в Амударью. Возведение новой струенаправляющей дамбы 2 длиной 50 м из крупных валунных камней.

экономическая эффективность или значимость работы
Значимость данной работы заключается в разработке мероприятий по защите существующих берегоукрепительных шпунтовых креплений и прибрежных территорий Республики Узбекистан от интенсивного размыва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведено натурное обследование русловой обстановки р. Амударьи на участке речного порта Термез и в зоне слияния р.Сурхан в Амударью. Изучено состояние берегоукрепительных и русловыправительных сооружений (системы коротких шпор, дамбы и прорези). Даны предложения и рекомендации по предотвращению дальнейшего размыва береговых сооружений в районе слияния р. Сурхан в Амударью и проведен авторский надзор за ходом первоочередных мероприятий на участке реки Амударьи в районе речного порта «Термез».

На основании фактических натуральных материалов р.Амударьи в зоне речного порта Термез и устья р.Сурхандарьи разработаны рекомендации по защите прибрежных территорий от интенсивного размыва.

Применение в натуре разработанных рекомендаций в производство повышают устойчивость береговых креплений и защищают прибрежную территорию от интенсивного размыва.

Русловая обстановка на участке р.Амударьи в районе слияния реки Сурхан характеризуется следующим: основной поток реки проходит по правобережной протоке и фарватер смещается в сторону Республики Узбекистан. Такое изменение русловых процессов и переформирование основного русла р.Амударья способствует интенсивному размыву правого берега на расстоянии 500-700 м выше устья реки Сурхан.

Опыт эксплуатации прорезей, построенных на р. Амударье в различные годы показывает, что в одних случаях прорези быстро разрабатывались, уменьшая расход воды в излучине, в других головная часть спрямлений быстро заносилась наносами, и выполненные работы оказывались неэффективными.

С учетом опыта работы ранее построенных на р.Амударье прорезей, причины которых является неудовлетворительная работа на острове 191.

Опыт годичной эксплуатации струенаправляющей дамбы и поперечных шпор показал, что эти сооружения работают в особых условиях, то необходимо повышенное внимание к вопросам их надежности и устойчивости.

Согласно разработанных рекомендаций необходимо обратить внимание на защиту прибрежной территории от размыва выше слияния реки Сурхан в Амударью, т.е. выше левого берега у смотровой вышки в/ч возведением струенаправляющей дамбы длиной 50 м с целью смещения основного потока реки от правого берега и защиты нижестоящих береговых защитных креплений

Использованная литература:

1 Мухамедов Я.С. Регулирование русла реки и режима наносов р.Амударьи у бесплотинных водозаборов руслорегулирующими сооружениями // Развитие исследований в области русловой гидротехники в Средней Азии: - сб.науч.тр. / Ташкент, САНИИРИ. 1984. - Стр. 55-61.

2 Мухамедов Я.С. и другие Опыт эксплуатации прорезей построенных на р.Амударье и основные причины их неустойчивой работы. Материалы всенародной научно-технической конф. «Узбекистон республикаси мелиорация ва сув хужалиги ривожланишининг замонавий муаммолари» (ТИМИ, Ташкент, 27-29 ноябрь 2008 г.) – Ташкент 2008. Стр. 145-146.

3 Мухамедов Я.С., Мухамедов О.Я. Регулирование русла реки Амударья при большом водоотборе из рек в ирригационные каналы // Материалы Международной конф. «Использование географических информационных систем и стимуляционных моделей для исследования и принятия решений в бассейнах рек Центральной Азии» (Ташкент, 5-10 июля 2004 г). – Ташкент. 2004. Стр. 76-79.

4 Мухамедов Я.С., Мухамедов О.Я. Повышение эксплуатационной надежности бесплотинного водозабора КМК// Материалы Международной конф. «Использование географических информационных систем и стимуляционных моделей для исследования и принятия решений в бассейнах рек Центральной Азии» (Ташкент, 5-10 июля 2004 г.). - Ташкент. 2004. Стр. 79-81.

5 Мухамедов Я.С. Русловые деформации основного русла реки Амударья в районе бесплотинного водозабора и в зоне интенсивного размыва// Труды VI Всероссийского гидрологического съезда. ГГИ. Т.6 «Проблемы русловых процессов, эрозии и наносов» С.-Пб., 2004. Стр. 76-78.

6 Мухамедов Я.С. Проблема регулирования жидкого и твердого стока в среднем течении реки Амударья Доклады конф. «Проблемы и пути

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

формирования экономических взаимоотношений водного и сельского хозяйства в условиях развития рыночных реформ». – Ташкент, 2004. Стр. 97-98.